

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

Мамасыдыков Абдилбаёт Асанович¹

e-mail: abdilbaet@mail.ru

Абдиев Мурат Журатович²

e-mail: mabdiev1977@mail.ru

Хожаев Азизхон Саидалохонович³

e-mail: a.xojayev@ferpi.uz

¹Доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызско-Узбекского международного университета имени Б.Сыдыкова, Кыргызская Республика, г.Ош,

²Доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, Кыргызская Республика, г.Ош, Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г.Фергана

³Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит», Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г.Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904074>

Аннотация: В предлагаемой научной статье рассмотрены особенности организации и осуществления бухгалтерского учета в малых предприятиях Кыргызской Республики в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), уточнены их теоретические и практические положения. Объектом исследования послужила процесс ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях Кыргызстана на примере ОсОО «Ош-Темир». По результатам исследования на основе изучения порядок ведения бухгалтерского учета в малых предприятиях на примере ОсОО «Ош-Темир» предложены пути их совершенствования в соответствии с МСФО.

Ключевые слова: малые предприятия, бухгалтерский учет, отчетность, стандарты, система, учетная политика, внедрения, процесс, реформирование, инвесторы, интересы, принципы.

Важную роль в экономике страны и для достижения глобальной рыночной экономики имеет бухгалтерский учёт.

Мировой опыт показывает, что оптимальной в рыночных условиях является модель организации бухгалтерского учета, соответствующая принципам и требованиям, заложенным в международных стандартах финансовой отчетности (далее МСФО) [2].

Субъекты малого предпринимательства ведут бухгалтерский учет согласно правил ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, действующими в Кыргызстане. И осуществляется посредством: [4]

1. образование бухгалтерской службы как структурного отдела, возглавляемого главным бухгалтером или другим лицом, уполномоченным руководителем.
2. введение в штат должности бухгалтера.
3. пользования услугами аутсорсинга или приглашение бухгалтера-специалиста на контрактной основе.
4. ведения бухгалтерского учета лично руководителем субъекта малого предпринимательства.
5. обязательное проведение инвентаризации, необходимой для проверки фактических данных бухгалтерского учета с учетными данными, документального подтверждения, а также контроля сохранности имущества;
6. бухгалтерский учет операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов для субъектов малого предпринимательства ведется в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, установленными Правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности утвержденными 11 ноября 2013года.

7. руководитель субъекта малого предпринимательства несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение требований законодательства при выполнении хозяйственных операций.

8. представление финансовой отчетности;
9. хранение документов бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса ведется по методу начисления, в соответствии с которым доходы признаются в том отчетном периоде, когда они заработаны, а расходы признаются в том отчетном периоде, когда они понесены, а не когда выплачены деньги [3].

Форма бухгалтерского учета представляет собой систему его регистров отражаемой на счетах, предназначенных для группировки и обобщения информации. Правильно построенная система учетных регистров позволяет:

- накапливать нужную информацию;
- объединить информацию в необходимых синтетических и аналитических разрезах;
- доступность пользования учетным регистром.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена единая методологическая основа ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, применяемой на территории Кыргызской Республики в соответствии с Постановлением Правительства КР от 18 октября 2013 года № 564 - Международные стандарты финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства, принятые Фондом Комитета по МСФО (город Лондон) (далее - МСФО для МСП).

В зависимости от разных способов ведения учета, при формировании учетной политики выбирается один, допускаемый законодательством. Созданная учетная политика утверждается приказом руководителя предприятия и не подлежит изменению в течение отчетного года, кроме случаев изменения законодательства КР, изменения нормативных документов по бухгалтерскому учету, смены собственников предприятия, преобразования предприятия.

Нововведения в постановке бухгалтерского учета заключается в основном в том, что на основе общих требований бухгалтерского учета, установленных государством, предприятия самостоятельно формируют учетную политику для решения поставленных перед учетом задач [1].

Учетная политика предприятия разрабатывается главным бухгалтером предприятия и утверждается руководителем организации.

Приложением к Учетной политике организации является:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- формы первичных учетных документов;
- методы оценки активов и обязательств;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля хозяйственными операциями.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета на малом предприятии должен включать синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и бухгалтерской отчетности. Он утверждается на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, некоммерческих организаций и Инструкции по его применению, утвержденных постановлением Правительства КР от 7 октября 2010 года №231

Документирование фактов хозяйственной деятельности, возникших на малом предприятии, должно быть непрерывными и выполняется путем формирования определенных носителей первичной учетной информации. 33 Первичным документам по хозяйственным операциям необходимо соответствовать следующим требованиям: [5]

- должны выполняться либо в момент совершения хозяйственной операции, или сразу после ее окончания;
- включать достоверные сведения о хозяйственных операциях;
- являться основанием для формирования данных в регистрах аналитического и синтетического учета.

Руководствуясь Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными постановлением Правительства КР от 11 ноября 2013 года №609, устанавливается порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств малого предприятия.

В соответствии с этим инвентаризации подлежат все активы, принадлежащие субъекту малого предпринимательства, независимо от его местонахождения, а также имущество, не принадлежащее субъекту малого предпринимательства, но имеющее в бухгалтерском учете, а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но имеется у субъекта малого предпринимательства, и все виды дебиторской задолженности и обязательств. Это делается в целях проверки сохранности имущества и приводимые в соответствие состояния расчетов, составления достоверных сведений в бухгалтерском учете и отчетности.

Проведение инвентаризации на предприятиях малого бизнеса считается обязательным в случае:

- 1) при смене материально-ответственных лиц;
- 2) при выявлении фактов недостачи, хищения или порчи имущества;
- 3) в случае стихийных катаклизмов, пожара, аварий или других форс-мажорных моментах, вызванных чрезвычайными условиями;
- 4) при прекращении функционирования юридического лица, до составления разделительного баланса.

Для малых предприятий рекомендуется вести бухгалтерский учет с применением следующих систем регистров бухгалтерского учета:

- единой журнально-ордерной формы счетоводства для предприятий;
- журнально-ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций;
- автоматизированная форма бухгалтерского учета с применением бухгалтерской программы.

В настоящее время большое распространение получила автоматизированная форма бухгалтерская форма учета. В нашей стране распространены такие компьютерные бухгалтерские программы как «1С», «Ариадна», «БИС», и другие. При введении автоматизированной формы бухгалтерского учета важное место занимает введение данных первичных документов. Формирование учетных регистров происходит автоматизировано, в том числе и формирование Главной книги, оборотно-сальдовой ведомости и журналов-ордеров. Также автоматизировано составление форм как ежемесячной бухгалтерской отчетности, так и годовой финансовой отчетности.

Кроме электронной версии ведения бухгалтерского учета, все важные учетные регистры и формы отчетности должны быть распечатаны и иметь бумажный вариант.

Малое предприятие, применяя рабочий план счетов, согласно Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных постановлением Правительства КР от 7 октября 2010 года №231, формируют учет хозяйственных операций, отдельных видов имущества и обязательств на установленных в нем счетах бухгалтерского учета.

Таблица 1 - Отражение на счетах бухгалтерского учета основных хозяйственных операций в ОсОО «Ош-Темир».

№	Хозяйственная операция	Д-т	К-т
1	Начисление амортизации	8470 «Расходы на амортизацию основных средств»	2193 «Накопленная амортизация» (здания, сооружения)
2	Начисление амортизации	1630 «НЗП»	2194 «Накопленная амортизация» (оборудование)
3	Начисление заработной платы	8010 «Расходы на оплату труда»	3520 «Начисленная заработная плата»
4	Удержание социального фонда и ПФ	3520 «Начисленная заработная плата»	3530 «Начисленные взносы на социальное страхование» 10% 3420 «Подходный налог» 10%
5	Выплата заработной платы	3520 «Начисленная заработная плата»	1110 «Начисленная заработная плата»
6	Начисление социальных взносов от работодателя	8020 «Расходы по отчислениям в социальный фонд»	3530 «Начисленные взносы на социальное страхование» 17,25%
7	Производство круглой металлической трубы	1630 «Незавершенное производство»	1620 «Сырье и материалы» 3520 «Начисленная заработная плата» 3530 «Начисленные взносы на Соц. страхование»
8	Покупка сырья	1620 «Запасы сырья»	1110 «Денежные средства»
9	Оприходование на склад готовой продукции	1640 «Готовая продукция»	1630 «НЗП»
10	Отпущена со склада готовая продукция покупателям	7210 «СРП»	1610 «Товары»
11	Реализация товара	1110 «Касса»	6110 «Выручка от реализации товаров и услуг»
12	НСП	1110 «Денежные средства»	6110 «Доход от реализации» 3480 «НСП»
13	Закрытие временных счетов	5999 «Свод доходов и расходов»	7100 «СРП» 8010 «Расходы по оплате труда» 8020 «Расходы по отчислениям в социальный фонд» 8470 «Расходы на амортизацию основных средств»

14	Заккрытие выручки	6110 «Выручка от реализации товаров и услуг»	5999 «Свод доходов и расходов»
15	Заккрытие свода доходов и расходов	5999 «Свод доходов и расходов»	5300 «Нераспределенная прибыль»

Учет основных средств в ОсОО «Ош -Темир».

Прибывающие основные средства принимает специальная комиссия, назначенная руководителем предприятия. Комиссия составляет акт о приемки-передачи основных средств для оформления приемки. Бухгалтерия производит соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств на основании этих документов, после чего техническую документацию передают в технический или другие отделы предприятия.

Документ по списанию всех имеющихся основных средств, кроме автотранспортных, оформляются актом на списание основных средств, а 38 списание грузового или легкового автомобиля - актом списания транспортных средств.

Основным регистром аналитического учета основных средств является инвентарные карточки.

На предприятии ОсОО «Ош-Темир» использует прямолинейный метод для учета амортизации основных средств.

Для учета начисленной амортизации основных средств на предприятии используют контрсчет «219*» «Накопленная амортизации». Если мы начисляем амортизацию производственному оборудованию, то сумма начисленной амортизации учитываются по кредиту «219*», а по дебету счета «1630».

Учет ТМЗ на предприятии ОсОО «Ош-Темир».

Сырье и материалы, используемые для производства продукции (металлоизделия) учитываются на счете «1620». Поступление учитывается по дебету счета «1620», использование - по кредиту «1620».

Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, закупивших материалы в порядке наличного расчета.

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю расчеты и другие сопроводительные документы: счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные, квитанции к железнодорожной накладной и т.п.

Материально-ответственным лицом на складе является заведующий складом. Именно он осуществляет учет материалов и с ним заключают договор о полной материальной ответственности. На карточках учета материалов фиксируется учет движения и остатков материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную карточку, учет ведется только в натуральном выражении.

Материалы отпускают со склада организации в производство, на хозяйственные нужды или на сторону в порядке реализации.

Расход сырья и материалов, отпускаемых в производство, оформляют лимитно-заборными картами. Их выписывают в двух экземплярах на один или несколько видов материалов и, как правило, на один месяц.

Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск оформляется одно- или многострочными требованиями накладными на отпуск материалов, накладными на внутреннее перемещение материалов.

Отпуск сырья и материалов сторонним организациям оформляют счет-фактурами и накладными. ОсОО «Ош-Темир» использует метод «ФИФО» оценки ТМЗ.

Учет труда и его оплаты.

Регулирование трудовых отношений на предприятиях и организациях и отклонений от их нормальных условий труда регламентируется Трудовым кодексом КР, введенным в действие Законом КР от 4.08.2014 года №107.

Учет начисленной заработной платы ведется на пассивном счете «3520». Начисление заработной платы основным производственным рабочим учитываются по счету «3520» по Кт счета в Дт счетов «1630». Его заработная плата входит в себестоимость произведенной продукции. Если удерживаются социальные отчисления, то по Кт счета «3530» взносы на социальное страхование, а по Дт счета «1630» НЗП.

Начисление заработной платы АУП учитывается по Кт счету «3520» в Дт счета «8010». Начисление социальных взносов за счет средств работодателей отражается по Кт счета «3530» в Дт счетов затрат «1630», «8020».

Учет денежных средств на ОсОО «Ош-Темир».

Для учета выплаты заработной платы наличными денежными средствами используются платежные ведомости и РКО.

Денежные средства организации могут быть в наличной по счету «1110» и безналичной форме по счету «1210». Кроме того, почти любая организация имеет наличные денежные средства, которые хранятся в кассе предприятия, в пределах установленного лимита.

Движение денежных средств на предприятии оформляются следующими первичными документами:

1. ПКО;
2. РКО;
3. платежные поручения;
4. платежное требование;
5. объявления на взнос наличными.

Все поступления денежной наличности в кассу отражаются по Дт счета «1110», выплаты из нее - по Кт этого счета.

Безналичные расчеты проводятся посредством безналичных перечислений по расчетным и валютным счетам клиентов в банке. Безналичные расчеты осуществляются в основном через банковские операции, что позволяет существенно снизить расходы на денежное обращение мы можем при осуществлении безналичных расчетов, что обеспечивает более надежную сохранность наличных средств.

Безналичным расчетом осуществляются операции по:

- купле-продаже сырья, материалов и т. д;
- расчеты с коммунальными учреждениями, органами социального страхования, бюджетом и т.д.

Для учета операций по расчетному счету отражается на счете «1210». В дебете счета фиксируются поступления денежных средств, а по кредиту расход.

Все операции по банковским счетам осуществляются только на основании расчетных документов, объявлений на взнос наличными платежных поручений, денежных чеков.

Исходя из материалов исследования, в части совершенствования системы учета и анализа ОсОО «Ош-Темир» можно рекомендовать:

- внедрение системы управленческого учета;
- введение отдела анализа или хотя бы аналитика;
- внедрение системы службы внутреннего контроля.

Итак, вышеприведенные рекомендации позволят ОсОО «Ош-Темир» представлять надежную и уместную информацию о финансовом положении, результатах финансово-хозяйственной деятельности необходимой для широкого круга пользователей при принятии экономических решений, а также об отражении результатов управления руководством предприятия ресурсами, вверенными ему.

Список литератур:

1. Абдиев М.Ж. Финансовый учет [Текст]: учебное пособие для вузов / М.Ж. Абдиев.-Ош: 2017.- 210 с.

2. Абдиев М.Ж. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в корпорациях Узбекистана: проблемы и пути решения [Текст]: / М.Ж.Абдиев, И.Н.Исманов, О.Т.Нурматов // Сборник материалов Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития» (г.Душанбе,Таджикистан) 19-20 января 2024 г. С.105-112
3. Международные стандарты финансовой отчетности-ГКСФОА. Бишкек-2001.
4. Правила ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства от 11 ноября 2013 года №609. [Текст]: Постановление Правительства Кыргызской Республики.- [Электронный ресурс] -Режим доступа.- [www. https://cbd.minjust.gov.kg/51-320/edition/478101/ru](http://www.https://cbd.minjust.gov.kg/51-320/edition/478101/ru)
5. Мамасыдыков А.А. Организационно-методические аспекты документального контроля инновационной деятельности [Текст]: / А.А.Мамасыдыков, М.Ж.Абдиев // Актуальные вопросы современной экономики», Махачкала, 2023-№4-С.669-677.